

README — Archivio Performance

Omaggio a John Cage / Tribute to John Cage — XV Florence Biennale (2025)

Artista / Artist

Sergio Maltagliati — <https://sergiomaltagliati.it>

Documentazione inclusa / Included documentation

1. Omaggio_a_John_Cage_Documentazione.pdf — Documento principale / Main document
2. Biennale_catalogo_pag_Maltagliati.pdf — Pagine ufficiali catalogo Biennale / Biennale catalog pages
3. Maltagliati_Sergio_Omaggio_a_John_Cage_Photos_Biennale_2025.pdf — Foto performance / Performance photos
4. Programma_di_sala_Tribute_to_John_Cage.pdf — Programma di sala / Performance booklet
5. Rassegna_stampa_La_Nazione_Maltagliati_2025.pdf — Articolo La Nazione / Press article

Descrizione / Description

ITA — Archivio ufficiale della performance presentata alla XV Florence Biennale (22 ottobre 2025). Documentazione bilingue, catalogo ufficiale, programma di sala, foto e rassegna stampa.

ENG — Official archive for the performance presented at the XV Florence Biennale (22 October 2025). Includes bilingual documentation, Biennale catalog pages, booklet, photographs and press coverage.

Video

<https://www.youtube.com/watch?v=QI8nMTiV4qI>

<https://www.youtube.com/watch?v=od2-VDGllmk>

Pagina archivio / Archive webpage

<https://sergiomaltagliati.it/biennale>

Licenza / License

© Sergio Maltagliati — 2025

Creative Commons CC BY 4.0 — Archivio e ricerca / Archival & research use

Contatti / Contact

Email: sergiomaltagliati@gmail.com

Website: <https://sergiomaltagliati.it>